

Similar sintomatología que pueden condicionar un tratamiento fisioterapéutico efectivo: fibromialgia y climaterio

Item Type	info:eu-repo/semantics/article
Authors	Saenz, Arais; Dreyfus, Regina
Citation	1. Saenz A, Dreyfus R. Similar sintomatología que pueden condicionar un tratamiento fisioterapéutico efectivo: fibromialgia y climaterio. Rehabilitación [Internet]. [citado 28 de noviembre de 2014]; Recuperado a partir de: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048712014000887
DOI	10.1016/j.rh.2014.07.001
Publisher	Elsevier B.V.
Journal	Rehabilitación
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
Download date	24/06/2022 14:51:23
Link to Item	http://hdl.handle.net/10757/336304

Elsevier Editorial System(tm) for Rehabilitaci3n
Manuscript Draft

Manuscript Number: RH-D-13-00062R2

Title: Sntomatologfa similar que puede condicionar un tratamiento fisioteraputico efectivo:
Fibromialgia y climaterio Similar symptoms can condition an effective physiotherapeutic treatment:
Fibromyalgia and climacteric

Article Type: Carta al director

Corresponding Author: Ms. Arais Saenz,

Corresponding Author's Institution: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

First Author: Arais Saenz

Order of Authors: Arais Saenz; Regina Dreyfus

Response to Reviewers: COMENTARIOS PARA LOS AUTORES:

Para su inclusi3n como Carta al Director en la Revista les agradecemos la colocaci3n de las citas bibliogrdficas en superndice, como se indica en las normas de publicaci3n. Agradecemos remitan nuevamente el manuscrito, una vez modificado dicho aspecto. Muchas gracias.

Respuesta:

Agradecemos su inter3s por el manuscrito, hemos modificado la colocaci3n de las citas y adaptado el archivo segun las normas de publicaci3n. Muchas gracias.

Similar sintomatología que pueden condicionar un tratamiento fisioterapéutico efectivo:
Fibromialgia y climaterio

Similar symptoms can condition an effective physiotherapeutic treatment: Fibromyalgia and climacteric

Autores:

Arais Saenz

Regina Dreyfus

Escuela de Terapia Física, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú

Fuente de financiamiento

Autofinanciado

Conflicto de Interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés

1
2
3
4 SINTOMATOLOGÍA SIMILAR QUE PUEDE CONDICIONAR UN TRATAMIENTO
5
6 FISIOTERAPÉUTICO EFECTIVO: FIBROMIALGIA Y CLIMATERIO
7
8
9

10
11 Similar symptoms can condition an effective physiotherapeutic treatment:

12
13
14 Fibromyalgia and climacteric
15
16
17

18
19 Señor editor,
20
21
22

23
24 Los profesionales de fisioterapia atendemos pacientes con diagnóstico
25 clínico de síndrome de fibromialgia (SFM), lo que supone un abordaje y
26 tratamiento específicos. Hemos observado que la sintomatología en mujeres en
27 etapa de climaterio y menopausia coincide con la de SFM¹ (Ver tabla 1), varía o
28 desaparece con el tiempo y donde el abordaje podría ser más intenso que el
29 recomendado para fibromialgia.
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41 Los estudios sobre el SFM coinciden que la mayor población afectada son
42 mujeres entre 35-55 años de edad. Estos mismos estudios, cuando relacionan la
43 dolencia con la etapa de climaterio o menopausia lo hacen considerándolo como
44 factor de riesgo o factor agravante², más no se considera que los síntomas
45 podrían deberse únicamente por el proceso natural biológico de las mujer sin una
46 relación con el SFM. Para esto, sería necesario realizar un estudio hormonal
47 completo para determinar si la paciente se encuentra en alguna de estas etapas.
48 De igual forma, hemos observado que la ACR (*American College of*
49 *Rheumatology*) no considera este examen dentro del protocolo de diagnóstico
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4 diferencial para el diagnóstico del SFM³ ni se considera al climaterio y
5
6 menopausia dentro del grupo de enfermedades a descartar con este diagnóstico⁴.
7
8
9

10
11 En base a estos antecedentes es posible que se esté errando en el
12 diagnóstico del SFM en mujeres en el grupo etario correspondiente al climaterio y
13 menopausia, al no tener en cuenta los síntomas de estos procesos biológicos
14 femeninos. Esto trae como consecuencia un abordaje también erróneo en su
15 tratamiento fisioterapéutico, ya que los síntomas podrían desaparecer con una
16 adecuada terapia de reemplazo hormonal¹. Asimismo, el tratamiento
17 fisioterapéutico para el alivio del dolor tendría otro tipo de abordaje, así se
18 conseguirían resultados más eficaces y en menor tiempo, sin contar que se
19 evitaría el desgaste e impacto psicológico del paciente ante una patología sin
20 etiología ni tratamientos conocidos a ciencia cierta; por lo que sugerimos que
21 cuando nos encontremos con pacientes de las características mencionadas
22 recomendemos que consulten a su ginecólogo y conversen las alternativas de
23 tratamiento.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 46
47 (1) Blümel ,Palacios Legorreta , Vallejo M, Sarra S. Is fibromyalgia part of the
48 climacteric syndrome? Maturitas 2012; 73: 87– 93
49
50
51
52 (2) Neyro J.L, Franco R, Rodríguez E, Carrero A, Palacios S. Fibromialgia y
53 climaterio: ¿Asociación o coincidencia? Ginecol Obstet Mex 2011;79(9):572-578
54
55
56
57 (3) Andreu JL, Sanz J. La fibromialgia y su diagnóstico. Rev Clin Esp.
58 2005;205(7):333-6.
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4 (4) Belenguer R, Ramos-Casals M, Siso A, Rivera J. Clasificación de la
5 fibromialgia. Revisión sistemática de la literatura. Reumatol Clin. 2009;5(2):55–62
6
7
8
9

10
11 Tabla 1 – Comparación Fibromialgia y climaterio¹
12
13

Síntoma	SFM	Climaterio
Prevalencia en mujeres >40 años de edad	Sí	Sí
Dolor generalizado	Sí	Sí
Sensibilidad muscular en >11 puntos	Sí	?
Bochornos y sudoraciones	?	Sí
Ánimo depresivo	Sí	Sí
Irritabilidad	Sí	Sí
Fatiga/Cansancio	Sí	Sí
Disminución habilidades cognitivas (concentración y memoria)	Sí	Sí
Rigidez matutina	Sí	?
Trastorno del sueño	Sí	Sí
Molestias cardíacas	?	Sí
Parestesias	Sí	Sí
Cefaleas	Sí	Sí
Ansiedad	Sí	Sí
Historial de dismenorrea	Sí	Sí
Síntomas de Sicca	Sí	Sí

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Depresión	Sí	Sí
Síndrome de intestino irritable	Sí	?
Incontinencia urinaria	Sí	Sí
Sequedad vaginal	?	Sí
Problemas sexuales	Sí	Sí
Fenómeno de Reynaud	Sí	?
Incremento de lipoperoxidación	Sí	Sí
Trastorno de neurotransmisores	Sí	Sí
Trastornos del equilibrio	Sí	Sí
Responde positiva a placebos	Sí	Sí
Responde a antidepresivos	Sí	Sí
Responde a estrógenos	Sí	Sí

? No existe o insuficiente data

Otros archivos (VÍdeo, etc.)

[Click here to download Otros archivos \(VÍdeo, etc.\): correcciones detalle carta editor.docx](#)